

РОЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет

Аннотация. Дошкольное образование обеспечивает интеллектуальное, физическое и психическое развитие детей, приобретение ими простейших трудовых навыков, раскрытие талантов и способностей, охрану здоровья и эстетическое воспитание. Готовность к школе включает в себя всестороннюю (физическую, умственную, эстетическую) и специальную подготовку ребёнка к усвоению предметов, которые ему предстоит изучать в школе. Опыт показывает, что невозможность большого числа детей успешно получить образование в первом классе. Их отставание в последующих классах обусловлено неспособностью к приобретению первоначальных навыков в дошкольном возрасте. В настоящее время возраст готовности к школе снижен до 5 лет. Содержание, формы, методы и приёмы работы с пятилетними детьми требуют кардинальных изменений. Готовясь к школе, ребёнок должен приобрести следующие общепедагогические качества, которые будут необходимы в последующие годы обучения: способность нести нагрузку нового периода жизни; выполнение учебных трудовых операций; умение задавать правильные вопросы; Самостоятельно отвечать на поставленный вопрос; приобретать навыки аудирования, понимания и говорения; осуществлять мыслительные операции (сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы). Невозможно надеяться, что ребёнок, не проявляющий интерес к учёбе, займёт активную позицию на уроке, приобретёт знания, умения и навыки и добьётся высоких результатов в учёбе. Родители ребёнка, другие члены семьи, учителя и воспитатели по-разному понимают подготовку ребёнка к школе. Одни считают важным лишь обеспечить здоровье и нормальное развитие ребёнка, другие – необходимость заранее приобрести школьные принадлежности. Некоторые советуют научиться читать, писать и считать. Всё это происходит из педагогической неграмотности родителей, с одной стороны, и незнания педагогических требований к подготовке к школе, с другой. Развитие образовательных достижений ребёнка – общепедагогическая проблема. Мы считаем целесообразным оценивать важность этой проблемы с двух позиций: организация общеобразовательной работы в дошкольном учреждении или школе играет важную роль в подготовке ребёнка к школе. Важное значение имеет работа, проводимая в этот период, которая обеспечивает формирование у ребёнка физических, интеллектуальных и морально-волевых качеств, необходимых для успешного получения школьных образовательных достижений. Понятие «подготовка ребёнка к школе» включает в себя, прежде всего, его физическую подготовку, готовность к коллективной деятельности и взаимоотношениям с членами коллектива, формирование мировоззрения, социальных представлений ребёнка, приобретение волевых качеств, таких как трудолюбие, усердие, терпение, терпимость, ответственность и др., ознакомление с окружающим миром, развитие речи, подготовку к чтению и письму и, наконец, психологическую подготовку ребёнка. Всё это, в свою очередь, является основой для лучшего усвоения предметов, изучаемых в начальной школе, формирования начальных навыков в рамках требований учебной программы и более полной реализации содержательных стандартов.

Ключевые слова: готовность к школе, усвоение, физическое и психическое развитие, навыки и умения.

UŞAQLARIN İNKİŞAFINDA MƏKTƏBƏQƏDƏR HAZIRLIĞIN ROLU

SEVDA ABBASOVA

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Uşaqların məktəbə hazırlığının əsas məqsədi onların məktəbə hazırlıq mərhələsində inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil etməkdir. Rəsmi sənədlərdə məktəbə hazırlığın vəzifələri belə qeyd olunur: uşaqlarda oxumaq həvəsinin, onların məktəbə müsbət emosional münasibətinin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiya olunması üçün onlarda şəxsi-sosial xüsusiyyətlər formalaşdırılmalıdır.

Gələcək şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafının əsası məktəbəqədərki illərdə qoyulur. Uşağın ailədə və ya məktəbəqədər müəssisədə təlim və tərbiyə alması onun sonrakı illərdə formalaşmasının bünövrəsini qoyur, bir şəxsiyyət kimi gələcək inkişafını müəyyən edir. Bütün təhsil səviyyələrində şagird nailiyyətlərinin inkişafı ümumpedaqoji problem kimi təhsil sisteminin aktual məsələsidir. Şagird nailiyyətləri dedikdə şagirdin nəyi bilməsi, nəyi bacarması və ya nəyə qadir olması kimi keyfiyyətlər nəzərdə tutulur.

Bu gün respublikamızda həyata keçirilən məktəbə hazırlıq təhsili pedaqoqları, psixoloqları metodistləri, fizioloqlarını daim düşündürmüşdür. Bu, məktəbəqədər dövrdə uşaqların sağlamlığı və gigiyenası, fiziologiyası, nitqi, əqli hazırlığı və psixologiyasında baş verən nöqsanlar və çatışmazlıqlarla bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, insan ömrünün 5 yaşadək olan dövrünü “qızıl dövr” adlandırıldığı nəzərə alınarsa, pedaqoq, psixoloq və fizioloqlar bu yaşda uşaqların artıq təlim əməyinə hazır olduqlarını qeyd edirlər.

Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi hesab olunmaqla, uşaqların intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini təmin edir. Qeyd edək ki, uşağın məktəbə hazırlanması özündə iki vəzifəni birləşdirir: uşağın hərtərəfli (fiziki, əqli, estetik) və məktəbdə öyrənəcəyi fənlərin mənimsənilməsinə xüsusi hazırlığı. Uşağın məktəbə hazırlanması bu iki baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və məktəbdə təlim prosesinin səmərəli qurulmasına təsir göstərir: Təcrübə göstərir ki, I sinifdə uşaqların böyük bir qisminin müvəffəqiyyətlə təhsil ala bilməməsi, sonrakı siniflərdə geridə qalmaları onların məktəbəqədər dövrü baxımsız keçirmələri, təlimə hazırlıq üzrə ilkin vərdişlərə yiyələnməmələri ilə bağlıdır. Hazırkı dövrdə məktəbə hazırlığın yaşı aşağı salınaraq 5 yaşdan olmuşdur. Beşyaşlıların məktəbə hazırlanmalarını altıyaşlılarda olduğu kimi aparmaq düzgün hesab etmək olmaz. Beşyaşlılarla hazırlığın məzmunu, formaları, metod və iş üsulları köklü dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir.

Uşaq məktəbə hazırlanarkən sonrakı bütün təlim illərində lazım olacaq aşağıdakı ümumpedaqoji keyfiyyətlərə yiyələnməlidir: həyatın yeni dövrü üçün iş yükünü daşımaq; təlim əməyi əməliyyatlarını yerinə yetirmək; düzgün sual vermək bacarığı; verilmiş suala müstəqil cavab vermək; dinləmək, anlamaq, danışmaq kimi bacarıqlara yiyələnmək; təfəkkür əməliyyatları aparmaq (müqayisə etmək, tutuşdurmaq, ümumiləşdirmək, nəticə çıxarmaq).

Biliklərə, öyrənməyə maraq göstərməyən uşağın dərstdə fəal mövqe tutacağına, öz qüvvəsini, iradəsini səfərbər edəcəyinə bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyinə, təlim nəticələrinə nail olacağına ümid bəsləmək olmaz. Unutmaq olmaz ki, uşağın inkişafı əqli tərbiyəsinin vəzifələri ilə (inadkarlıq, səliqəlilik, cəhd göstərmək, məsuliyyətlilik, yaşadlarına münasibətdə xeyirxahlıq və s.) sıx vəhdətdə həll olunmalıdır.

Uşağın məktəbə hazırlanması bu işlə məşğul olanlar tərəfindən (uşağın valideynləri, ailənin digər üzvləri, müəllimlər, tərbiyəçilər, qohumlar) müxtəlif cür başa düşülür. Bəziləri bunu çox yüngül, bəziləri isə ağır iş hesab edirlər. Bəziləri yalnız uşağın sağlamlığı və normal inkişafı ilə, bəziləri onlara dərs ləvazimatlarının əvvəlcədən alınması ilə bu işi məhdudlaşdırır. Bəziləri isə oxumağı, yazmağı və hesablamağı öyrənməi məsləhət görür. Bütün bunlar bir tərəfdən valideynlərin pedaqoji maarifə yiyələnməmələrini, digər tərəfdən məktəbə hazırlığın pedaqoji tələblərinin lazımcına qiymətləndirilməməsindən irəli gəlir. Yuxarıda qeyd etdik ki, uşağın təlim nailiyyətlərinin inkişafı ümumpedaqoji problemdir. Bu baxımdan biz problemin əhəmiyyətini iki baxımdan qiymətləndirməyi məqsəduyğun hesab edirik:

Uşağın məktəbə hazırlanmasında məktəbəqədər müəssisədə və ya məktəbdə ümumi tərbiyə işinin təşkili mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu dövrdə aparılan iş uşağın məktəbdə təlim nailiyyətlərinə müvəffəqiyyətlə yiyələnməsi üçün zəruri olan fiziki, intellektual, mənəvi- iradi keyfiyyətlərə yiyələnməsini təmin edir.

Uşağın məktəbə hazırlanması anlayışına ilk növbədə onun fiziki hazırlığı, kollektiv fəaliyyətə və kollektivin üzvləri ilə münasibətlərə hazır olması, uşağın dünyagörüşünün, ictimai təsəvvürlərinin formalaşması, əməksevərlik, çalışqanlıq, səbirlik, dözümlülük, məsuliyyətlilik və s. iradi keyfiyyətlərə yiyələnməsi, ətraf aləmlə tanışlığı, nitqinin inkişaf etməsi, oxumağa və yazmağa hazırlanması və nəhayət, uşağın psixoloji hazırlığı daxildir.

Uşağın ümumpsixoloji hazırlığına yönəldilmiş işlər heç də I sinifdə keçiləcək təlim fənlərinə hazırlığı istisna etmir. Hazırlıq siniflərində ətraf aləmlə tanışlıq, savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı, bədii təfəkkürün inkişafı, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, təsviri fəaliyyət, musiqi, fiziki mədəniyyət kimi məşğələlər keçilir. Bunlar isə öz növbəsində ibtidai təhsil səviyyəsində keçilən fənlərin təməli olmaqla daha yaxşı mənimsənilməsinə, kurikulumun tələbləri baxımından ilkin bacarıqların formalaşmasına, məzmun standartlarını daha yaxşı reallaşdırmağa şərait yaradır.

Təcrübə göstərir ki, məktəbə gələn uşaqların təxminən 20 faizi təlim əməyinə hazır olur və tədris materiallarının öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlirlər. Bu da məktəbə hazırlıq qruplarından gələn uşaqların hesabına yazılmalıdır. Pedaqoji maarifləndirməyə cəlb edilməmiş, pedaqoji-psixoloji biliklərdən xəbəri olmayan valideynlərin öhdəsinə buraxılmış uşaqlar, şübhəsiz, məktəbə lazımınca hazır gələ bilməzlər. Ailələrdə, həmçinin uşaq bağçalarında ara-sıra təsadüfən təlimə hazırlıq xarakterli məşğələlərə cəlb edilən uşaqlar, demək olar ki, bütün parametrlər üzrə hazırlığın tələblərinə cavab verə bilmirlər.

Uşağı bioloji yaşa əsasən məktəbə qəbul etmək onu kortəbii axının içərisinə buraxmaq deməkdir. Ümumpedaqoji hazırlıqla əlaqədar yuxarıdakı vəzifələrin bəzi cəhətlərini açıqlayaq. Hər şeydən əvvəl, uşağın məktəbə hazırlanması üzrə işi normal təşkil etmək üçün onu diqqətlə öyrənmək lazımdır. Erkən yaşda körpələr evində tərbiyə alan, sonrakı fəaliyyətini uşaq bağçasında keçirən uşaqların öyrənilməsi asandır. Belə halda tərbiyəçi bir-iki yaşlarından uşaqların fəaliyyətini izləyir, iki yaş tamam olduqdan sonra bağçanın kiçik qrupundan başlayaraq üç il onunla müntəzəm məşğul olur. Uşaq birdən-birə hazırlıq qrupuna daxil olduqda onu daim diqqətlə öyrənmək lazım gəlir.

Vaxtilə məktəbə hazırlıq 6 yaşdan başladığı halda, indi 5 yaşdan başlanır. Psixoloqlar, xüsusən məşhur rus psixoloqu L.S. Vıqotski 6 yaş təlim üçün ən optimal yaş hesab edir, həmin yaş "məktəb yetkinliyi" yaş adlandırır.

Tərbiyəçi çalışmalıdır ki, hazırlıq qruplarında uşağın "məktəb yetkinliyi" dövrü vaxtında təmin edilsin. Akselerasiyanın təbii yolla baş verəcəyinə ümid bəsləmək, uşağı başlı- başına buraxmaq təlim prosesində onun zəiflər qrupuna keçməsi ilə nəticələnir. (*Akselerasiya- latınca acceleratio sözündən götürülmüş və mənası sürətlənmə deməkdir. Fərdlərin böyümə və yetişməsinin kəskin tezləşməsi, həmçinin onların ölçüsünün artması deməkdir. İnsan cəmiyyətində akselerasiya onu əhatə edən mühitin kompleks faktorlarının təzyiqi altında gedir*). Belə bir şəraitdə ən yüngül təlim tapşırığı uşaq üçün ağır yükə çevrilə bilər. Bu dövrdə valideynlərin hər hansı təkidi, tələbkərligi uşağı çıxılmaz vəziyyətdə qoyur, əsəbiləşdirir, xəstələndirir. Bəzən belə tələbkərlilik uşaq- valideyn, uşaq- müəllim və ya tərbiyəçi münasibətlərinə mənfi təsir göstərir. Təlim yükünün konkret fərdin imkanlarına müvafiq olmaması onda öz qüvvəsinə inamsızlıq yaradır, ümumiyyətlə, tapşırığı (hətta ən yüngülünü də) yerinə yetirə biləcəyinə şübhə ilə yanaşmasına səbəb olur. Ona görə də valideyn hələ uşaq 4 yaşında olarkən onun fiziki və psixi fəaliyyətini öyrənməyə çalışmalı, bu prosesi izləməli, "məktəb yetkinliyi" istiqamətində inkişafın normal gedib-getmədiyini müəyyənləşdirməlidir.

Uşağın 5 yaşnadək nitqi yaranır və o, ana dilində sərbəst danışa bilir. 5-6 yaşında vacib, icbari, ciddi əmək fəaliyyəti kimi təlimə cəhd göstərir.

Beşyaşlı uşaqlar, adətən, çoxlu suallar verir, hər şeyə maraq göstərir. Müəllim və tərbiyəçilərin bir qismi həmin yaş dövrünün bu cəhətini nəzərə almadan uşaqların suallarını cavabsız qoyurlar. Bir neçə dəfə müəllimdən, tərbiyəçidən, valideynlərindən rədd cavabı alan uşaq sıxıntı,

qorxu hissi keçirir, artıq sual verməkdən çəkinir. Bu isə uşağı ümumi inkişafdən saxlayır. Onu da qeyd edək ki, “uşaqdır, hələ başa düşməz” deyər verilən uydurulmuş, qeyri-elmi cavablar onların inkişafına daha pis təsir göstərir. Bu da məktəbdə uşağın psixoloji baxımdan geriləməsinə, özünə qapanmasına onu maraqlandıran sualların verilməməsinə səbəb olur.

Uşağın məktəbə hazırlanması ilə normal məşğul olmayan, yaxud ardıcıl, sistemlə məşğul olmayan müəllim və ya tərbiyəçilər onların məktəb təliminə, sonrakı inkişafına nə qədər zərər yetirirlərsə, uşağa hər şeyi öyrətməyə çalışan müəllim və ya tərbiyəçilər daha çox zərər yetirirlər. Onların bu hərəkəti iki cəhətdən zərərliyə: uşaqlar vaxtından əvvəl oxumağı, yazmağı, 20 dairə-sində hesablamayı, 100-dək saymayı öyrəndikdə I sinifdə təlim onlar üçün maraqsız olur. Adətən, belə uşaqlar səviyyəyə özlərindən fərqli uşaqlar arasına düşür, müəllim onlara proqram materialını öyrətmək qayğısına qalır, hazırlıqlı gələnləri diqqətdən kənar qoyur. Ona görə də bəzən belə uşaqlar üçün təlim maraqsız məşğələyə çevrilir, bir müddətdən sonra onlar zəif hesab etdikləri yoldaşlarından geri qalır.

Uşaq bağçasında hər şeyi öyrənən uşaqlar, əslində yüklənir, əqli inkişaf səviyyəsinə müvafiq olmayan şeyləri öyrənməkdə çətinliklərlə qarşılaşır ki, onun da nəticələri özünü sonralar göstərir. Ona görə də uşaq bağçasında yalnız proqram tələblərinə, yaş səviyyələrinə uyğun biliklər verilməlidir.

Uşağın məktəbə hazırlanmasında rejimə alışması da mühüm rol oynayır. Təlim əməyi erkən yaşlardan ciddi rejimə riayət olunması nəticəsində formalaşır. O, qısa müddətli təlim məşğələlərində iştirak edir. Məktəbhazırlıq qruplarında bu məşğələlər məzmununa, xarakterinə və müddətinə görə I sinif dərslərinə yaxınlaşır. 30-35 dəqiqə müddətində keçirilən həmin məşğələlərdə uşaqlar tərbiyəçini uzun müddət (5-8 dəqiqə) dinləməyi, onun suallarına cavab verməyi, ona sual verməyi, yoldaşının səhvinə düzəliş verməyi, kollektiv işləməyi öyrənirlər.

Bütün bunlar uşaqları yeni aləmə, məktəb həyatına hazırlayır. Uşağın məktəbə qəbul olunması onun həyatında, şəxsiyyətinin formalaşmasında dönüş anı hesab edilir. Uşaq sisteməlik təlimə başlamaqla uşaqlığı başa çatır və məktəb yaş dövrü başlanır.

Təcrübə göstərir ki, məktəbə hazırlıq zamanı müəllim və ya tərbiyəçinin köməyi ilə uşaqlar bu və ya digər müstəqil idrak vəzifələri qoymaq bacarığı; vəzifələri təhlil etmək, başlıcanı, mühümü ayırmaq bacarığı; müstəqil fəaliyyəti planlaşdırmaq; vəzifələrin həlli qaydasını seçmək; tərbiyəçinin göstərişini əldə rəhbər tutaraq, yaxud şəxsi planı ilə gələcək işinə nəzarət etmək; tapşırığı kifayət qədər cəld və keyfiyyətlə yerinə yetirmək, şəxsi fəaliyyətini qiymətləndirmək kimi tədris bacarıqlarına yiyələnirlər. Bütün bunlar da ibtidai təhsil səviyyəsində uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiya olunması üçün onlarda şəxsi-sosial xüsusiyyətlərin formalaşdırılmasına imkan verir.

Uşağın məktəbdə təlim nailiyyətlərinin yüksək olmasında savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı, bədii və məntiqi təfəkkürün inkişafı, nitqin səs mədəniyyətinin düzgün təşkili əsas yer tutur. Bildiyimiz kimi, səs mədəniyyəti üzrə işin ən mühüm vəzifəsi nitq səslərinin düzgün tələffüz edilməsi üzrə vərdişlərin yaradılmasıdır. Təcrübə göstərir ki, dil açmağa başladığı gündən uşağa nitq səslərinə yiyələnməsi üzrə müəyyən bacarıq və vərdişlər aşılır. Belə bir mövqə nitq səslərinin mükəmməl mənimsənilməsinə, nitqin düzgün qurulmasına, şagirdlərə öz fikrini şifahi və yazılı şəkildə məzmunlu, rəhbərli, məntiqi, dəqiq, canlı, obrazlı ifadə etməyi öyrətmək baxımından əhəmiyyətlidir.

Təcrübə göstərir ki, uşağın məktəbə hazırlanması işində müəllim və tərbiyəçilərlə yanaşı, valideynlərin də üzərinə məsuliyyət düşür. Valideynlərin pədaqoji mədəniyyətinin səviyyəsi, həmçinin uşağın ailə səviyyəsi bir çox cəhətdən pədaqoji maarifləndirmənin səviyyəsindən asılıdır.

Problem dairəsində müəyyən dönüş yaratmaq, diqqəti cəlb edən uğurlar qazanmaq üçün aşağıdakı təkliflərin nəzərə alınmasını vacib sayırıq:

1. Hazırda respublikamızın təhsil sistemində aparılan əsaslı islahatlar prosesində uşaqların, o cümlədən beşyaşlıların məktəb təliminə hazırlanması mühüm dövlət əhəmiyyəti kəsb edən bir məsələ kimi xüsusi diqqət mərkəzində olmalı bu sahədə görülən işlər təkmilləşdirilməlidir.

2. Uşaq bağçasında və ya məktəblərdə beşyaşlıların məktəbə hazırlanmasının pedaqoji – metodik təminatına zəmin yaradan dərslərlər, vəsaitlər hazırlanmalı, bu işlə məşğul olanların istifadəsinə verilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Məktəbəhazırlığın təşkili qaydaları. 2010, 8 yanvar.
2. Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu. 2012, 12 iyul.
3. Kərimov Y. Uşaq məktəbə gedir. Bakı, Nağıl evi, 2002.
4. Bağırılı L. Uşaqların məktəbə hazırlanmasının psixoloji məsələləri. Bakı, Nərgiz, 2003.